

OG SAMBUCOSVALOR: Pot do valorizacije bezga

Ana Maria Ventura and César Almeida, SOLUTOPUS^{1 2}

Projekt Forest4Eu: operativne skupine

Osnovna naloga projekta Forest4Eu³ je ponovno pregledati in izbrati ustrezne informacije, ki ponazarjajo bogastvo znanja in inovacij, izhajajočih iz dela operativnih skupin (OS) osredotočenih na teme s področja gozdarstva in kmetijskega gozdarstva v Evropi. Cilj je predstaviti te informacije v različnih oblikah, da bi dosegle čim širše občinstvo v različnih državah, sodelujočih na projektu. Rezultat je pohvalna zbirka prispevkov številnih OS k reševanju problemov povezanih z omenjenima sektorjema, v katerih so inovacije praviloma prisotne – tehnološke, organizacijske ali druge narave.

Na podlagi velikega števila OS, vključenih v okvir projekta Forest4Eu, je bilo potrebno izbrati tematsko najpomembnejše inovacije v skladu z merili metodologije omrežja EIP Agri (danes EU CAP). Postopek je potekal v treh korakih:

1. V prvem koraku so projektni partnerji na podlagi dostopnih informacij, ki so poskušale zajeti različne nacionalne interese in občutljivosti, glasovali in izbrali 150 inovacij;
2. V drugem koraku je sodelovalo več strokovnjakov s področja gozdarstva in kmetijskega gozdarstva, ki so med 150 inovacijami izbrali 100 inovacij;
3. V zadnjem koraku so bile v vsaki izmed držav, zastopanih na projektu, organizirane nacionalne delavnice. Na njih so poleg nacionalnih partnerjev sodelovali tudi drugi strokovnjaki in širša zainteresirana javnost.

Na delavnicah je bilo mogoče doseči konsenz o OS in inovacijah, najpomembnejših za vsako državo in regijo. Pri glasovanju je bila visoko uvrščena tudi omenjena OS SambucusValor, v kateri ima osrednjo vlogo črni bezeg. Glavni razlog je bil ta, da ima lahko črni bezeg, ki so ga tradicionalno gojili a je nekoliko zapostavljena rastlina, pomembno vlogo v gospodarstvu različnih evropskih držav.

Grm lahko najdemo v državah Srednje Evrope in na Iberskem polotoku, njegova produktivnost pa se spreminja glede na podnebno regijo. Tradicionalno je z njim povezane nekaj simbolike in različni načini uporabe. Kljub temu pa se zdi, da je njegova tržna vrednost manj pomembna, kot bi si zaradi njegovega potenciala lahko mislili.

Na Portugalskem se količina proizvodnje svežih bezgovih jagod zmanjšuje in je po podatkih RegieFrutas v zadnjih štirih letih v povprečju znašala 730 ton letno. Morda zaradi podnebnih sprememb in staranja prebivalstva, povezanega s tem pridelkom. V preteklosti⁴ naj bi proizvodnja svežih jagod znašala približno 2000 ton letno, katerim bi dodali še 400 ton suhih jagod. (po podatkih RegieFrutas zaradi zmanjšane povpraševanja trenutno znaša približno 20 ton). Trenutne proizvodnje svežih cvetov ni bilo mogoče izmeriti. Črni bezeg ima velik rastni potencial in se lahko razširi na večino ozemlja osrednjega in severnega območja države. Podobno velja tudi za druge evropske države, vendar so za podporo prihodnjega razvoja potrebne poglobljene študije. Zanimanje za vrsto narašča, kar lahko pozitivno vpliva na več ravneh ukrepanja.

Metodologija

Prispevek temelji na informacijah in rezultatih, najdenih na internetu, nanašajočih se na OS SambucusValor. Operativna skupina ni pripravila dodatnega vsebinskega gradiva za zapisano, predstavljeno tu. Zadruga RegieFrutas je prispevala s kritičnim pogledom na temo in podatke o trenutni pridelavi bezga in njenih obetih.

¹ Solutopus- Recursos e Desenvolvimento, Lda (partner in Forest4Eu).

² RegieFrutas-Dálvares (Tarouca) collaborated on this article and contributed to updating the information. We thank their representative.

³ www.forest4eu.eu. Horizon Europe, Grant Agreement n°. 101086216.

⁴ <https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>

Operativna skupina SambucusValor: Opis, pobudniki, kronologija

OS »SambucusValor – Integrirana valorizacija bezga na podlagi vzorcev zdravega uživanja: od rastline do izdelave novih živilskih izdelkov z dodano vrednostjo« je bila financirana s strani programa PDR2020. Glavni cilj vzpostavljenega partnerstva je prispevati k integrirani valorizaciji črnega bezga kot endogenega vira na podlagi kazalnikov kakovosti in trajnostnih strategij pridelave in predelave. To naj bi privedlo do nastanka pilotnega centra za bezeg, ki bi okreplil ta razvoj z uporabo virov, na voljo pri vsakemu od projektnih partnerjev (javnih in zasebnih)⁵. Projekt je potekal v letih od 2018 do 2021 v sodelovanju med: Inovterra – Združenje za lokalni razvoj; Publindustria - Produção de Comunicação Ltda.; Inovfood, Unipessoal Ltda.; National Institute of Agricultural and Veterinary Research; University of Aveiro; José Pedro da Silva Tavares and Alberto Luís Branco Miranda de Carvalho Neto. Terenski zajem podatkov je obsegal tri pilotna območja v regiji Douro Sul/Beira Interior Norte.

Cilji OS so bili glede na zanemarjeno stanje črnega bezga, brez raziskav o njegovem polnem potencialu kot so jagode, cvetovi ali les, relativno ambiciozni. V primerjavi z drugimi vidiki in dejavnostmi na kmetijah, kjer je bil prisoten je bilo njegovo gojenje večinoma obstranskega pomena. Uporabljal se je na primer kot meja med polji ali se je brez posebne oskrbe nahajal na slabo rodovitnih tleh. Zato so inovacije pomembne in jih je mogoče razširiti na območja, kjer je črni bezeg mogoče bolje izkoristiti.

Glavni cilji OS SambucusValor so bili:

1. Opredelitev kazalnikov kakovosti cvetov in jagod (fizikalno-kemijskih parametrov), ki povezujejo pogoje gojenja s sestavo cvetov in jagod;
 2. Izvajanje postopkov stabilizacije in skladiščenja cvetov in jagod na način da se ohranijo njihove bioaktivne sestavine;
- Oblikovanje in razvoj novih živilskih proizvodov in sicer liofiziranih proizvodov, praškov različne

1. granulacije, koncentratov in suho stisnjenih proizvodov, ki izkoriščajo posebne značilnosti cvetov in jagod;
2. Ocena hranilne vrednosti razvitih izdelkov;
3. Vzpostavitev spletne strani, omrežij za širjenje informacij in partnerske mreže z združenji potrošnikov, živilskimi podjetji, in pridelovalci;
4. Vzpostavitev pilotnega centra za bezeg.

Rezultati OS SambucusValor: povzetek

Črni bezeg (*Sambucus nigra*) spada v rod *Sambucus*, družino Adoxaceae. Je grm, ki v višino zraste štiri do pet metrov, ob ustreznem gojenju je lahko tudi višji. Je listopaden, krošnja je gosta in zaobljena, podpira jo nepravilno deblo in številne prožne veje, pokrite z grobim, sivkastim lubjem. Notranjost vej (stržen) je bela in gobasta. Najpomembnejše sorte so: 'Elderberry', za katero so na splošno značilna socvetja z majhnimi a težkimi jagodami, 'Sabugueira', ki obrodi velika socvetja z velikimi jagodami in 'Bastardeira' z značilnostmi prvih dveh sort. Črni bezeg je pionirska vrsta, ki je prilagojena na hladna in vlažna območja. Bezgove jagode so kroglaste oblike, s premerom približno sedem milimetrov. Dozorijo med avgustom in septembrom in dobijo zelo temno vijoličast ali vijoličast odtenek, ki označuje njihovo zrelost. Ta barva jagod je značilna na Portugalskem. Ravno po tej barvi se jagode, pridelane na Portugalskem razlikujejo od jagod, pridelanih drugje. Tako cvetovi kot plodovi so združeni v sestavljen kobil ali viseče socvetje.

Rezultate OS SambucusValor lahko povzamemo sledeče⁶:

a) Določanje kazalnikov kakovosti cvetov in jagod

Vzorci jagod so bili zbrani v obdobju med letoma 2018 in 2021. Pokazalo se je, da se vrednosti pH in skupnih topnih snovi med zorenjem povečujejo in sicer pH od 3,34 do 5,02 ter vrednost skupnih topnih snovi od 5,0 do 20,4 °Brix.

⁵ <https://inovacao.rederural.gov.pt/2/122-valorizacao-integrada-do-sabugueiro-em-funcao-dos-padroes-de-consumo-saudavel-da-planta-a-criacao-de-novos-produtos-alimentares-de-valor-acrescentado>

⁶ <https://inovacao.rederural.gov.pt/2/122-valorizacao-integrada-do-sabugueiro-em-funcao-dos-padroes-de-consumo-saudavel-da-planta-a-criacao-de-novos-produtos-alimentares-de-valor-acrescentado>: Final Conclusions of OG Sambucus Valor (pdf)

Ugotovljeno je bilo, da imajo jagode portugalskih kultivarjev večjo vsebnost skupnih topnih trdnih snovi (kazalnik vsebnosti topnih sladkorjev) kot je navedeno za druge evropske kultivarje. Te razlike je mogoče pojasniti z edafskimi in klimatskimi razmerami celinske Portugalske, ki ima višje povprečne temperature od Srednje Evrope. Portugalski kultivarji so deležni večjega števila ur dnevne izpostavljenosti soncu od ostalih evropskih kultivarjev. Opravljene so bile primerjave med prej omenjenimi sortami, ki so pokazale, da ima sorta 'Sabugueira' večjo vsebnost skupnih topnih snovi. Skupna vsebnost fenolov snovi z antioksidativnim delovanjem se povečuje med zorenjem na vseh poskusnih poljih, pri vseh kultivarjih v vseh letih pridelave. Vreme je glavni vplivni dejavnik na kakovost jagod; leta z večjo količino padavin in razpoložljivostjo vode so najprimernejša za pridobivanje jagod z višjimi parametri kakovosti.

b) Analiza cianogenih spojin v bezgu

Glede na zanimanje za črni bezeg je potrebno v jagodah preveriti prisotnost cianogenih spojin, ki so lahko strupene za ljudi in so pomembne za varnost hrane. Metodologija, ki so jo uporabili v OS za oceno vsebnosti bezgovih jagod v zadnji fazi zorenja je sledila postopku: drobljenje, ekstrakcija, centrifugiranje in filtracija. Rezultati kažejo na relativno nizko toksičnost jagod. Vsebnost cianogenih snovi se giblje med 10 in 133 µg samburigena (cianogen glikozid) na gram suhe teže jagod. Najnižjo vsebnost je bila ugotovljena pri sorti 'Sabugueira'. V skladu s poročilom Evropske agencije za zdravila⁷ je mejna vrednost samburigena približno 330 µg na gram jagod. Rezultati, pridobljeni v okviru OS se ujemajo z rezultati, poročanimi s strani Evropske agencije za zdravila, kar kaže na to, da uživanje zrelih bezgovih jagod ne predstavlja nevarnosti zastrupitve za ljudi.

c) Vzpostavitev spletne platforme in omrežij za razširjanje informacij

Vzpostavitev spletne platforme velja za pomembno podlago za kontakt med zastopniki in organizacijami, zainteresiranimi za rezultate

projekta. Za razširjanje so bile sprožene različne pobude kot so sodelovanja na tehničnih sejmih po celotni državi, grajenje poslovnih mrež (Madžarska in Romunija), mednarodna srečanja za promocijo gojenja črnega bezga in spodbujanje stikov, opredeljenih kot bistvenih za dokončanje dela OS. Pripravljene so bile objave v svetovnih in nacionalnih znanstvenih revijah in organizirane delavnice namenjene črnemu bezgu. Inovterra (ena od partneric OS) je za OS SambucusValor posnela promocijske videoposnetke o obrezovanju grmov (<https://youtu.be/17Ep-wLLw3o>), o obiranju cvetov in plodov (<https://youtu.be/SdJiiO15zKs>) in o laboratorijskih raziskavah v izvedbi Univerze v Aveiru (<https://youtu.be/ZZAOQxeEazs>). Potrebno je opozoriti da spletna stran ni več aktivna.

Kot zadnjo opombo v poglavju III je potrebno opozoriti, da so predstavljeni rezultati, zlasti tisti predstavljeni v odstavkih a) in b) delno podobni tistim, pridobljenim v študiji⁸ glede fizikalnih in kemijskih lastnosti bezga, sort in razlikovanja med njimi.

Nekaj primerov znanstvenega zanimanja za črni bezeg

Raziskovalci in pridelovalci so osredotočeni na ustvarjanje novih proizvodov in sodelovanje s partnerji za spodbujanje velike raznovrstnosti donosa črnega bezga. Bolj kot v izvoz bezgovih jagod se osredotočajo na ustvarjanje vrednosti z njihovo predelavo.

Nacionalna in mednarodna partnerstva utirajo pot novim načinom uživanja bezgovih jagod (med drugim želeji, sladkarije). Sodelovanje med deležniki je v Galiciji že omogočilo vzajemno obogatitev in sodelovanje na področju raziskav in prakse. Univerza v Aveiru je pri iskanju prehranske varnosti, inovacij in alternativnih načinov uporabe, ki lahko izkoristijo tržne niše dala temu pridelku poseben poudarek. Primer je uporaba ostankov (tropin), ki so stranski produkt priprave jagod, iz katerih se lahko pridobi prah, ki se lahko doda jogurtom, kašam vodi, ali se ga vključi v pripravo sladice in

⁷ [Committee on Herbal Medicinal Products Assessment report on Sambucus nigra L., fructus. Eur. Med. Agency 2013, 44, 1–26.

⁸ Project "BagaConValor – Criação de valor no processo tecnológico de produção de sumo concentrado de baga de sabugueiro", financed by Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização proposed by Indumape, on behalf a partnership with RegieFrutas, Universidade de Trás-os-Montes and Instituto Politécnico de Viseu. It lasted from 2018-2021. <https://www.cesam-la.pt/projetos/bagaconvalor-criacao-de-valor-no-processo-tecnologico-de-producao-de-sumo-concentrado-de-baga-de-sabugueiro/>

pekovskih izdelkov⁹. Sok in prah sta cenjena vira ogljikovih hidratov, kalcija in magnezija. Vsebujeta majhno količino lipidov, zaradi česar sta živili z nizko energijsko vrednostjo. Ugotovljeno je, da se lahko cvetove in jagode raziskuje kot surovine za razvoj živil z dodano vrednostjo. Na Univerzi Trás-os-Montes so prav tako podprli gojenje črnega bezga, zajemajoč več vidikov njegove pridelave in vzdrževanja črnega bezga v obliki grma, kar mu omogoča daljšo uporabno življenjsko dobo in zmanjša variabilnost količine in kakovosti proizvodov.

Črni bezeg je primer, kako lahko dobro poznana ampak nekako zapostavljena rastlina ublaži škodljive učinke neuravnotežene in slabo raznovrstne prehrane. Glede na njegovo prilagojenost številnim evropskim regijam ima potencial izboljšanja zdravja in kvalitete življenja, ekološke raznolikosti in okoljske trajnosti v okviru oživitve lokalnega gospodarstva.

V vseh primerih je bilo opaziti sodelovanje med proizvajalci, njihovimi predstavniki, industrijo, lokalno politiko in znanstvenimi raziskavami. Poleg tega je bila izražena skrb za redno promocijo razprav in predstavitev povezanih z različnimi vidiki črnega bezga in njegove uporabe.

Vidik pridelovalca črnega bezga: naložbe, donosnost, uporaba rastline in podjetništvo

Na podlagi dokumentacije in mnenja RegieFrutas so izpostavljeni nekateri vidiki, vredni poudarka. Kot izhodišče se jasno zdi, da ima lahko gojenje črnega bezga ključno vlogo pri reorganizaciji podeželja, hkrati pa lahko pripomore k spodbujanju uporabe opuščenih in zapuščenih kmetijskih zemljišč v stiku z gozdom. i dejavniki so lahko povezani s povečano biotsko raznovrstnostjo, blaženjem podnebnih sprememb in obvladovanjem požarov. Zato je potrebno pri investicijah povezanih s črnim bezgom posvetiti pozornost preverjeno pomembnim vidikom v tej dejavnosti. Namakanje z namenom izboljšanja

produktivnosti, dobra drenaža in ustrezno gnojenje so lahko pomembne investicije za nasade črnega bezga, saj lahko njegovo produktivnost (glede na opravljene poskuse) povečajo za približno 30 %. Prav tako je več pozornosti potrebno posvetiti škodljivcem in boleznim, posebno v urejenih nasadih z razširitvijo trga kot glavnim ciljem.

V zadnjih letih so javni organi sprejeli potrebne ukrepe za izvajanje podpore sajenju črnega bezga. Pričakuje se, da bodo kmalu na voljo, kar bo prineslo novo dinamiko v gojenje te vrste, ki jo je po mnenju vprašanih še potrebno izboljšati. Do implementacije na trgu in raziskovanja proizvodov z visoko dodano vrednostjo je še dolga pot. Dva komplementarna vidika sta še posebej relevantna:

1. Raziskave, osredotočene na gojenje grmov, izbiro sort in način sajenja, ki so vodile k uveljavitvi bezga kot pomembne vrste, ki se ga goji racionalno in trajnostno. Prav tako je relevanten tudi pristop k morebitni mehanizaciji obiranja plodov kot tudi spodbujanje nasadov in privabljanje mladih podjetnikov k gojenju črnega bezga. To vključuje osvajanje območij drugih manj donosnih pridelkov ali njihovega gojenja na območjih z manj ugodnimi talnimi in podnebnimi pogoji.
2. Ekonomski pomen in raznolikost uporabe rastline ter njena promocija potrošnikom. Na Portugalskem se bezeg uživa zelo malo, večina proizvodnje pa je usmerjena v pridobivanje jagod, ki se izvažajo predvsem v Severno Evropo (čeprav portugalski trg kaže na naraščajoč trend porabe bezgovega soka).

Uživanje bezgovih jagod še vedno ni zakoreninjeno v prehranjevalnih navadah. Zato je potrebno raziskati trg, posebno v državah Severne Evrope, kjer je med prebivalstvom večja tradicija uživanja gozdnih sadežev. Na ta način bi se lahko povišale cene pridelka, kar je potrebno da postane rastlina privlačna za gojenje. Vsebnost topnih snovi v portugalskih jagodah je njihov pozitiven razlikovalni vidik tržne vrednosti in ga je mogoče ovrednotiti.

Čeprav vsebnost topnih snovi ni enaka v vseh občinah (regijo odličnosti sestavljajo občine Tarouca, Lamego, Armamar, Tabuaço in Moimenta da Beira), trenutni trg že sprejema in ceni jagode s sosednjih regij. Ta vidik je osnova za širitev območja, kjer se goji ta grm.

Za razmislek o trgu, povezanem s črnim bezgom je potrebno upoštevati, da ima rastlina uporabno življenjsko dobo okoli 35 let, od katerih ima približno 20 let polne rodnosti: To se zgodi tretje leto, nato sta potrebni še dve leti za doseg polnega pridelka. Dobra rodnost bezga bi lahko znašala med 8 in 12 kilogramov jagod na drevo na leto¹⁰; kakorkoli, manjše količine padavin in visoke temperature v zadnjih letih niso omogočale tolikšnih pridelkov. Na Portugalskem je povprečna cena kilograma svežih jagod 50 centov, kilograma dehidriranih jagod 3 evre (za 1 kg dehidriranih jagod je potrebnih vsaj 6 kg) in kilograma cvetov 5,50 evra.

Zadruga RegieFrutas

Od leta 2005 dalje je osredotočenost trga na iskanje svežih proizvodov temeljni razlog za ustanovitev zadruge RegieFrutas (Tarouca), ki ima vse tehnološke in znanstvene procese in zmogljivosti za zagotavljanje zahtev varne hrane. Podjetje je začelo delovati leta 2009 in ima opremo za predelavo in zamrzovanje sadja. S tem je bistveno spodbudilo prodor bezgovih jagod na trg, saj je odpravila sicer skoraj nujno potrebno dehidracijo jagod za kasnejšo prodajo. Bezgov sok, proizveden v podjetju RegieFrutas je od leta 2011 dalje akreditiran po standardu ISO 22000.

Further information

<https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>

https://jb.utad.pt/especie/Sambucus_nigra_subesp_nigra

Contacts

Ana maria Ventura, a.m.ventura@solutopus.pt, SOLUTOPUS

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

Proizvodna enota združuje in usmerja proizvodnjo. Večino jagod (posamezno hitro zmrznjenih) gre na evropski trg. V obdobju obiranja se proizvede 3 500 ton jagod, kar traja med 5 in 6 tednov poleti. Nameščena predelovalna zmogljivost omogoča znatno povečanje proizvodnje. Vredno je omeniti da je RegieFrutas edino podjetje v državi, sposobno takega procesa in da nameščena zmogljivost v primerjavi s trenutno proizvodnjo pokriva potrebe tako pridelovalcev kot kupcev. Poleg tega obstoječa oprema podpira tudi druge regionalne pridelovalce sadja. Delo je razporejeno skozi celo leto v izogib sezonskim konicam.

Končna opomba

Kljub nekaterim nihanjem in staranju prebivalstva, povezanega s pridelavo črnega bezga (večinoma na majhnih kmetijah), je bilo na tem področju zaznati naraščajoč trend. Mladi kmetje snujejo nove nasade, kjer posvečajo posebno pozornost namakanju in tlom z namenom izboljšanja produktivnosti črnega bezga. Pomemben vidik je certificiranje potaknjencev; tu si posebno pozornost zasluži sodelovanje z drevesnicami. Inovacije, tehnologija, varnost hrane, struktura proizvodnje, ustrezna finančna podpora in premišljeno upravljanje sadovnjakov lahko povečajo (že tako ponovno obujeno) zanimanje za gojenje črnega bezga.

¹⁰ <https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>